

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Construcción y propiedades psicométricas de la escala de distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias

AUTORES:

Riche Pérez, Medaly Yadhira (ORCID-0000-0002-4460-7096)

mrichepe@ucvvirtual.edu.pe, Psicología IX

Vargas Álvarez, Celydey Marivi (ORCID-0000-0001-7401-3021)

cvargasmars1@ucvvirtual.edu.pe, Psicología, IX.

Zavaleta Aguilar, Manuel Augusto (ORCID-0000-0002-9986-7151)

mzavaletaag@ucvvirtual.edu.pe, Psicología, IX

ASESOR:

Dr. Pérez Lara, Carlos Miguel (orcid.org/0000-0002-5712-2186)

ASIGNATURA

Psicometría

TRUJILLO - 2026

Generalidades:	
• Nivel:	III
• Objetivo de Desarrollo Sostenible y Meta:	ODS 3: Salud y Bienestar 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura de enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
• Línea de investigación:	Violencia
• Líneas de Responsabilidad Social Universitaria:	Salud Integral Humana Educación y calidad educativa

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. MÉTODO

III. RESULTADOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Resumen

Objetivos: Las distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja son sesgos sistemáticos que justifican o minimizan la violencia. Estas distorsiones favorecen la normalización de la violencia, el mantenimiento de vínculos abusivos y afectan negativamente la salud mental. El objetivo del estudio fue construir y evaluar las propiedades psicométricas de la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre la Violencia Física de Pareja (DISCOV), un instrumento de autoinforme. **Métodos:** Se realizó un estudio básico con diseño instrumental en una muestra de 400 mujeres universitarias entre 18 y 25 años. **Resultados:** El análisis factorial exploratorio identificó cuatro dimensiones: minimización de la gravedad, autoatribución de responsabilidad, externalización de la responsabilidad y expectativa irracional de cambio. El análisis factorial confirmatorio mostró un adecuado ajuste del modelo tetradimensional. Asimismo, se encontraron correlaciones significativas con la Acceptance of Dating Violence Scale, evidenciando validez convergente. La fiabilidad presentó índices elevados de consistencia interna. **Conclusiones:** La DISCOV es un instrumento válido y confiable para evaluar distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia física de pareja en mujeres jóvenes universitarias.

Palabras clave: violencia física; distorsiones cognitivas; minimización; autoatribución; externalización; expectativa de cambio.

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda como variable las distorsiones cognitivas sobre la violencia física en relaciones de pareja, las que se definen como errores sistemáticos del pensamiento que distorsionan la interpretación de la realidad abstraídas del modelo cognitivo de A. Beck, influyendo en la percepción, justificación y normalización de la violencia dentro de las dinámicas de pareja (Cordero, 2022). A nivel global, la violencia física de pareja constituye una problemática que afecta a la salud integral de las personas, la OMS (2025), informa que aproximadamente una de cada tres mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida, lo que equivale a cerca de 840 millones de víctimas en el mundo. De la misma forma, la ONU (2024) advierte que la violencia ejercida por la pareja o familiares es una causa latente de muerte en mujeres. Las distorsiones cognitivas afectan a la población joven adulta al disminuir la severidad de los actos violentos, atribuir responsabilidad a la víctima y aceptar conductas agresivas, lo que incrementa el riesgo de permanecer en relaciones violentas y desarrollar consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y estrés postraumático (Medinilla et al., 2025). Teniendo en cuenta lo mencionado, la medición de esta variable resulta relevante, ya que su evaluación permitirá identificar creencias disfuncionales, prevenir la consolidación de la violencia y reducir futuras consecuencias personales, relacionales y sociales.

Actualmente, para medir esta variable existen instrumentos como el cuestionario (IPDV), creado por Harned (2001), el cual evalúa variables como el sexismo y la tolerancia a la violencia en estudiantes universitarios; sin embargo, presenta debilidades como el sesgo de deseabilidad social y la ambigüedad en algunos ítems. Asimismo, el inventario (IPDMUV-R), desarrollado por Echeburúa & Sarasua (2016), que evalúa distorsiones cognitivas vinculadas a creencias sexistas y la legitimación del uso de la violencia en agresores de pareja, aunque evidencia limitaciones en su formato dicotómico y en la influencia del sesgo de deseabilidad social. Finalmente, la Acceptance of Dating Violence Scale (ADV), creada por Fernández et al. (2017), mide el grado de aceptación y legitimación de la violencia en relaciones de pareja; no

obstante, una de sus principales debilidades es el sesgo de deseabilidad social, lo cual podría influir en la validez de los resultados obtenidos. En consecuencia, se evidencia la necesidad de construir un instrumento que mida las distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja y que cumpla con criterios de relevancia, consistencia y claridad, utilizando un lenguaje fluido.

En el presente instrumento, el análisis de la violencia de pareja, las distorsiones cognitivas, desde el enfoque de A. Beck, se define como sesgos persistentes de las personas que alteran la percepción de la realidad y afectan de manera desfavorable la estructura y contenido del pensamiento, influyendo así en la interpretación de las experiencias relacionales (Cordero, 2022). De la misma manera, como se cita en Quezada & Villar (2022) las distorsiones cognitivas de Beck pueden entenderse como patrones de pensamiento inadecuados que se originan en interpretaciones erróneas de la realidad, sustentadas en creencias que la persona acepta como válidas aunque no correspondan a los hechos, las cuales influyen en la manera en que se perciben las experiencias y, en consecuencia, condicionan la conducta del individuo.

Minimización de la gravedad: es una forma de distorsión cognitiva en la que la persona reduce, trivializa o considera poco importante la severidad de los actos de violencia física, apercibiéndole como menos dañinos de lo que realmente son. Esto dificulta el reconocimiento pleno de la violencia y de su impacto, ya que asocia a interpretaciones que minimizan el daño causado y pueden contribuir a la permanencia en relaciones violentas (Badenes et al., 2025).

Auto-atribución de responsabilidad: es una distorsión cognitiva en la que la persona víctima atribuye a sus propias acciones, actitudes o características personales la causa principal de la violencia sufrida. Este sesgo conduce a una internalización errónea de la culpa y puede reforzar la continuidad de la relación violenta al reducir la percepción de injusticia y del riesgo real (Medinilla et al., 2025).

Externalización de la responsabilidad del agresor: se refiere a la distorsión cognitiva mediante el cual la persona atribuye las causas de la violencia física a factores contextuales, situacionales o externos (como el estrés laboral, presiones sociales o los problemas económicos), lo que reduce la percepción de la responsabilidad directa del agresor y debilita el reconocimiento de la conducta violenta como tal (Badenes et al., 2025).

Expectativa irracional de cambio: es un sesgo cognitivo mediante el cual la persona mantiene creencias poco realistas respecto a que el agresor o la relación mejorará significativamente con el tiempo, confiando en promesas, amor, compromiso o paciencia para modificar conductas violentas, pese a la existencia de evidencias en contrario. Esta expectativa puede perpetuar la permanencia en la relación y promover esfuerzos ineficaces para cambiar la conducta agresiva (Medinilla et al., 2025).

Las propiedades psicométricas constituyen criterios técnicos que permiten evaluar la calidad científica de un instrumento psicométrico, garantizando que mida de forma precisa y adecuada el constructo que pretende evaluar (American Psychological Association, 2024). En este sentido, la evidencia de validez determina que la teoría y los datos empíricos respaldan la interpretación de las puntuaciones del instrumento, enfatizando que no se valida la prueba en sí, sino el uso que se hace de sus resultados (De La Osa et al., 2018). Dicha evidencia puede obtenerse, en primer lugar, a través de la validez de contenido, definida mediante el juicio de expertos que valoran la claridad, pertinencia y representatividad de los ítems (Martínez, 2008); en segundo lugar, mediante la validez de constructo, analizada mediante el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, los cuales permiten identificar y contrastar la estructura interna del instrumento Kline (2016); y, finalmente, a través de la validez de criterio, que puede ser convergente cuando el instrumento se relaciona con otro que mide el mismo constructo, o divergente cuando muestra baja relación con instrumentos que evalúan constructos distintos u opuestos. Por su parte, la confiabilidad hace referencia a la consistencia de las puntuaciones, particularmente a la homogeneidad entre los ítems de una

escala, siendo los coeficientes alfa y omega los indicadores más utilizados para su estimación (Doval, 2017).

De este modo, los resultados del presente estudio contribuirán, a nivel teórico, a ampliar el conocimiento sobre las distorsiones cognitivas asociadas a la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas, considerando como dimensiones la minimización de la gravedad, la auto-atribución de responsabilidad, la externalización de la responsabilidad y la expectativa irracional de cambio, sustentando y reforzando la teoría cognitiva de Aaron Beck. Así mismo, a nivel práctico, permitirán generar bases para el diseño de planes de intervención y programas de prevención orientados a la identificación y modificación de esta variable. De igual forma, a nivel metodológico, permitirá disponer de un instrumento de medición con evidencia de validez y confiabilidad para evaluar esta variable. Por último, a nivel social, aportará sustento científico para comprender cómo estas distorsiones cognitivas influyen en la normalización y permanencia de la violencia física de pareja, favoreciendo la prevención, la sensibilización comunitaria y la promoción de relaciones más saludables y equitativas, contribuyendo a la construcción de una sociedad más segura y libre de agresividad.

Como objetivo general se busca construir y determinar las propiedades psicométricas de la escala de distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias. Los objetivos específicos son: Obj 1) determinar la evidencia de validez de contenido por el método de juicio de expertos de la escala de distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias. Obj 2) determinar la evidencia de validez de constructo por el método de análisis factorial de la escala de distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias. Obj 3) determinar la evidencia de validez de criterio convergente con la escala de criterio. Obj 4) determinar la confiabilidad por el método de consistencia interna con los estadísticos alfa y omega de la escala de distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias.

II. MÉTODO

El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, dado que se orientó a la medición objetiva de las distorsiones cognitivas sobre la violencia física en relaciones de pareja mediante el análisis de datos numéricos. En este sentido, el enfoque cuantitativo busca la recopilación de datos para comprobar hipótesis, utilizando la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández & Mendoza, 2018). Asimismo, la investigación fue de tipo básica, ya que buscó generar conocimiento teórico y evidencia psicométrica sobre la variable de estudio sin una aplicación inmediata, considerando que la investigación básica tiene como propósito ampliar el cuerpo de conocimientos científicos (Ñaupas & Valdivia, 2020). En cuanto al diseño, corresponde a no experimental de tipo instrumental, orientado a la construcción y validación de instrumentos de medición psicológica, los que se dirigen al desarrollo y análisis de sus propiedades psicométricas (Ato et al., 2013).

En el presente estudio participaron 400 mujeres jóvenes adultas universitarias, entre los 18 y 25 años. La determinación del tamaño muestral y la división en submuestras se realizó siguiendo los lineamientos metodológicos propuestos por Lorenzo & Ferrando (2006), así como las recomendaciones de validación cruzada de (Lloret et al., 2014). Como criterios de inclusión se consideró a estudiantes que aceptaron participar voluntariamente y completaron la totalidad del instrumento; se excluyó a quienes no finalizaron el cuestionario o que presentaron ausencia de variabilidad. La muestra fue dividida en dos subgrupos independientes: uno destinado al Análisis Factorial Exploratorio AFE y otro al Análisis Factorial Confirmatorio AFC, con el propósito de obtener evidencias de validez del constructo. No se otorgó ningún tipo de recompensa por la participación.

El instrumento principal fue la escala DISCOV, diseñada para medir las distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes universitarias de 18 a 25 años. Está conformada por 50 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: minimización de la gravedad, autoatribución de responsabilidad, externalización de la responsabilidad y expectativa irracional

de cambio, sustentadas en la teoría cognitiva de Aaron Beck. La escala presenta un formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos: nunca (1), muy poco (2), frecuentemente (3) y siempre (4). Las evidencias de validez y confiabilidad del instrumento se presentan en el capítulo de resultados. Para obtener evidencia de validez de criterio convergente, se empleó la Acceptance of Dating Violence Scale, creada por Fernandez et al. (2017), la cual evalúa el grado de aceptación y justificación de la violencia física, psicológica y sexual en relaciones de pareja. El instrumento está conformado por 10 ítems distribuidos en tres dimensiones y se responde mediante una escala tipo Likert de cinco puntos, desde 1 (totalmente falso) hasta 6 (totalmente verdadero). Diversos estudios han reportado adecuados índices de consistencia interna, con coeficientes alfa superiores a 0.80.

La recolección de datos fue mediante la aplicación virtual del instrumento a través de la plataforma Google Forms. Previamente se diseñó el formulario digital incluyendo el consentimiento informado, las instrucciones generales y los 50 ítems de la escala DISCOV. El enlace fue difundido por medios virtuales y grupos académicos universitarios, invitando a participar a mujeres que cumplieran con los criterios establecidos. Antes de responder, las participantes aceptaron el consentimiento informado, en el que se explicó el motivo y confidencialidad del estudio. Las respuestas fueron registradas automáticamente en la base de datos de google forms y posteriormente exportadas a formato Excel para su análisis estadístico. Finalmente, se realizó la depuración de los datos, eliminando los formularios incompletos y verificando el cumplimiento de los criterios de inclusión.

La evidencia de validez de contenido se obtuvo mediante el juicio de expertos, utilizando el estadístico V de Aiken citado por Lloret et al. (2014), considerando valores adecuados aquellos superiores a (0.70). Para la validez de constructo, se realizó en primer lugar un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), empleando la matriz de correlaciones de Pearson y verificando previamente la adecuación muestral mediante el índice Kaiser-Meyer-Olkin (≥ 0.80) y la prueba de esfericidad de Bartlett ($p < 0.05$). Se examinaron los

autovalores y se consideraron cargas factoriales iguales o superiores a (0.40), utilizando rotación oblicua. Posteriormente, se efectuó un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para contrastar el modelo obtenido, evaluando el ajuste mediante los índices CFI y TLI (≥ 0.90), así como RMSEA y SRMR (< 0.08). Asimismo, se consideró el criterio de información de Akaike para la comparación de modelos y selección de la estructura más adecuada, además de cargas factoriales estandarizadas iguales o superiores a (0.50). La evidencia de validez de criterio convergente se determinó mediante correlaciones de Pearson entre la escala DISCOV y la Acceptance of Dating Violence Scale. Finalmente, la confiabilidad se estimó mediante el coeficiente Alfa de Cronbach y el Coeficiente Omega, considerando valores adecuados superiores a (0.70).

Los datos fueron ingresados al programa JASP, donde se realizó el Exploratory Factor Analysis (AFE) con el objetivo de analizar la estructura del instrumento. En primer lugar, se evaluó el índice de adecuación muestral mediante el Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), considerando como criterio un valor igual o mayor a 0.90, para alcanzar un valor adecuado del KMO fue necesario eliminar algunos ítems que presentaban valores bajos o poca relación con los demás, con el fin de mejorar la adecuación de la muestra para el análisis factorial, asimismo se evaluó la prueba de Esfericidad de Bartlett, esperando una significancia menor a 0.05. Posteriormente se evaluó la normalidad multivariada mediante la prueba de Mardia. Luego se examinó la matriz de correlaciones entre los ítems utilizando correlación Pearson. Después se procedió a la identificación del número de factores mediante análisis paralelo y la revisión de los Eigenvalues mayores a 1. Posteriormente se realizó la extracción de factores mediante el método análisis de factores residuales mínimos y finalmente se aplicó una rotación factorial, mediante rotación oblicua de tipo oblimin con el fin de facilitar la interpretación de los factores, considerando como criterio cargas factoriales mayores a 0.40 para la permanencia de los ítems dentro de cada dimensión.

La investigación fue realizada en estricto cumplimiento de los principios éticos contemplados en el reglamento de Investigación de la Universidad César Vallejo, el cual establece la observancia de criterios de responsabilidad, honestidad académica y protección de los participantes. En ese marco, se garantizó el respeto por la dignidad, la participación voluntaria y la confidencialidad de la información. En concordancia con las disposiciones de la American Psychological Association (2024), se aseguró el anonimato de las estudiantes y se precisó que los datos obtenidos serían utilizados exclusivamente con fines académicos. Asimismo, antes de la aplicación del instrumento, se recabó el consentimiento informado de todos los participantes; se les comunicó claramente el propósito del estudio, el derecho a retirarse en cualquier momento y la ausencia de riesgos significativos asociados a su intervención. Por último, la información recolectada fue resguardada de manera segura y destinada únicamente al análisis estadístico correspondiente.

III. RESULTADOS

3.1. Análisis de contenido de DISCOV

Los 25 ítems de la versión inicial de la escala DISCOV fueron sometidos a evaluación por parte de jueces expertos, quienes consideraron los criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Las valoraciones obtenidas fueron analizadas mediante el coeficiente V de Aiken, registrándose valores de 1.00. Ningún evaluador propuso la adición de nuevos ítems, lo que sugiere una adecuada representación del constructo. En general, estos hallazgos evidencian una validez de contenido consistente e idóneo del instrumento.

3.2. Análisis descriptivo de los ítems

Tabla 1

Estadísticas descriptivas de los ítems de la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia física de Pareja (DISCOV)

Ítem	Mean	95 % CI	Variance	Skewness	Kurtosis	Uniqueness
1	1.47	(1.37-1.58)	0.58	1.62	2.07	0.17
2	1.68	(1.55-1.80)	0.82	1.21	0.51	0.22
3	1.81	(1.68-1.95)	0.92	0.79	-0.63	0.30
4	1.74	(1.61-1.87)	0.83	0.92	-0.25	0.26
5	1.88	(1.75-2.01)	0.91	0.58	-0.97	0.27
6	1.72	(1.60-1.84)	0.71	0.91	-0.04	0.36
7	1.68	(1.57-1.79)	0.60	0.87	-0.00	0.45
8	1.78	(1.67-1.89)	0.62	0.59	-0.59	0.69
9	1.69	(1.57-1.80)	0.66	0.96	0.14	0.37
10	1.78	(1.67-1.89)	0.66	0.58	-0.76	0.49
11	1.81	(1.69-1.92)	0.65	0.59	-0.59	0.35
12	1.63	(1.52-1.74)	0.64	1.22	1.03	0.38
13	1.77	(1.65-1.88)	0.69	0.66	-0.64	0.60
14	2.59	(2.45-2.74)	1.07	-0.29	-1.07	0.31
15	2.32	(2.18-2.45)	0.89	0.00	-1.00	0.29
16	2.62	(2.48-2.76)	1.02	-0.48	-0.90	0.36
17	2.21	(2.09-2.34)	0.79	-0.00	-1.03	0.46

18	2.43	(2.30-2.56)	0.90	-0.07	-0.94	0.42
19	2.23	(2.11-2.35)	0.77	0.10	-0.82	0.37
20	2.29	(2.16-2.42)	0.86	0.02	-0.97	0.33
21	1.85	(1.73-1.97)	0.75	0.65	-0.50	0.32
22	2.31	(2.18-2.44)	0.88	0.07	-0.96	0.40
23	2.27	(2.14-2.40)	0.83	0.18	-0.79	0.33
24	1.99	(1.87-2.11)	0.73	0.39	-0.73	0.54
25	2.45	(2.31- 2.59)	0.98	-0.14	-1.06	0.27

Mardia's Test of Multivariate Normality	Value	Statistic	df	<i>p</i>
Skewness	171.950	5731.682	2925	< .001
Small Sample Skewness	171.950	5824.345	2925	< .001
Kurtosis	824.258	28.723		< .001

Nota. Se aplicó la prueba de normalidad multivariante de Mardia considerando una muestra de 242, con el propósito de evaluar la asimetría y la curtosis de los datos. Los resultados significativos (Skewness = 171.950; estadístico = 5731.682; gl = 2925; $p < .001$), así como una curtosis también significativa (Kurtosis = 824.258; estadístico = 28.723; $p < .001$). Estos hallazgos indican que los datos no siguen una distribución normal multivariante, lo que sugiere la presencia de desviaciones importantes respecto a la simetría y concentración esperadas bajo normalidad.

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de los ítems de la escala DISCOV. Los valores de oblicuidad y curtosis evidencian que algunos ítems presentan valores cercanos a 0, mientras que otros superan el valor absoluto de 1, indicando desviación de la normalidad en la distribución de los datos. Asimismo, la prueba de Mardia evidenció desviaciones significativas respecto al supuesto de normalidad multivariada. En respuesta, y considerando la naturaleza ordinal de los datos tipo Likert, se empleó una matriz de correlaciones de Pearson, procedimiento robusto que permitió obtener estimaciones consistentes en contextos de no normalidad.

3.3. Análisis Factorial Exploratorio

Tabla 2

Resultados del análisis factorial exploratorio de la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia física de Pareja (DISCOV)

DISCOV Item	Loading Factor				S	K
	1	2	3	4		
Factor 1: Minimización de la gravedad						
1. La agresión física puede considerarse un incidente leve	0.15	-0.01	0.01	0.53	1.62	2.07
2. Un empujón durante discusión carece de gravedad significativa	-0.05	-0.03	0.00	0.79	1.21	0.51
3. La violencia física ocasional resulta pasajera	0.08	-0.05	0.05	0.69	0.79	-0.63
4. La violencia leve no implica peligro real	-0.06	0.09	-0.01	0.83	0.92	-0.25
5. La violencia física puede interpretarse como reacción momentánea	0.33	-0.04	0.04	0.56	0.58	-0.97
Factor 2: Auto atribución de responsabilidad						
6. Mis acciones influyen en que ocurra la agresión	0.66	0.07	-0.11	0.15	0.91	-0.04
7. Mi comportamiento provoca reacciones físicas intensas	0.86	-0.02	0.02	0.03	0.87	-0.00
8. Mis decisiones empeoran la situación violenta	0.81	-0.01	0.06	0.02	0.59	-0.59
9. Mi carácter influye en la agresión recibida	0.82	0.02	0.00	-0.00	0.96	0.14
10. Mi forma de discutir aumenta la agresión	0.90	0.04	-0.02	-0.01	0.58	-0.76
11. Mi manera de reacción ante las discusiones intensifica el conflicto físico	0.77	0.09	0.01	0.06	0.59	-0.59
12. Tengo responsabilidad sobre la violencia ocurrida hacia mi persona	0.54	-0.04	0.11	-0.09	1.22	1.03
13. Mi conducta incrementa la probabilidad de agresión	0.77	0.00	0.08	-0.04	0.66	-0.64
Factor 3: Externalización de la responsabilidad						
14. Su pasado traumático influye en sus golpes	0.04	0.84	-0.05	-0.08	-0.29	-1.07
15. La presión social afecta su conducta agresiva	0.10	0.83	-0.04	-0.09	0.00	-1.00
16. La ira momentánea causa la agresión física	0.02	0.82	-0.02	0.10	-0.48	-0.90
17. Las circunstancias externas provocan su violencia	0.24	0.58	0.12	0.06	-0.00	-1.03
18. La falta de apoyo emocional influye en la agresión	-0.18	0.73	0.15	0.09	-0.07	-0.94
19. Las tensiones familiares generan su conducta violenta	0.09	0.48	0.28	0.17	0.10	-0.82
20. Los conflictos externos favorecen su agresividad	0.06	0.50	0.39	0.02	0.02	-0.97
Factor 4: Expectativa irracional de cambio						
21. El amor reducirá la agresión física	0.31	-0.10	0.53	0.04	0.65	-0.50
22. La madurez eliminará los episodios violentos	0.08	-0.05	0.66	0.08	0.07	-0.96
23. El apoyo constante reducirá los golpes	-0.08	0.10	0.79	-0.06	0.18	-0.79
24. La experiencia lo hará controlar su agresividad	0.10	-0.01	0.76	0.05	0.39	-0.73
25. El esfuerzo personal cambiará su conducta física	-0.03	0.20	0.50	0.14	-0.14	-1.06

Nota. N=200. S = oblicuidad; k = curtosis. Cargas factoriales superiores a 0.40 están en negrita.

En la tabla 2, el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) se realizó a partir de una matriz de correlaciones de Pearson. Se utilizó el método de extracción de residuos mínimos y una rotación oblicua de tipo oblimin, considerando la relación entre los factores. Previamente, se verificó la adecuación de los datos mediante el índice Kaiser–Meyer–Olkin (KMO), el cual alcanzó un nivel adecuado de 0.91, y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa ($p < 0.05$), lo que permitió continuar con el análisis factorial.

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) evidencia una estructura compuesta por cuatro factores, en concordancia con la propuesta teórica del instrumento DISCOV. Estos factores corresponden a las dimensiones de minimización de la gravedad, autoatribución de responsabilidad, externalización de la responsabilidad y expectativa irracional de cambio. En conjunto, estos resultados respaldan la organización del instrumento en cuatro dimensiones y permiten comprender la estructura del constructo evaluado.

El primer factor, minimización de la gravedad, presenta las mayores cargas factoriales, lo que indica que la tendencia a restar importancia a la violencia constituye un componente central dentro de las distorsiones cognitivas evaluadas. Este factor agrupa ítems con cargas elevadas entre (0.538 y 0.831), evidenciando una adecuada consistencia interna en la dimensión. Estos ítems reflejan cómo las participantes pueden percibir la violencia como menos significativa o justificar su gravedad. No obstante, algunos ítems presentan cargas menores en otros factores, lo que sugiere cierta relación con otras dimensiones. Esta ligera superposición evidencia la interrelación entre distintas formas de distorsión cognitiva, dificultando en algunos casos una separación completamente clara entre ellas.

El segundo factor, autoatribución de responsabilidad, agrupa ítems con cargas factoriales relevantes entre (0.581 y 0.840), los cuales reflejan la tendencia a asumir responsabilidad personal frente a la violencia ejercida por la pareja. Las participantes pueden interpretar que su comportamiento influye en la aparición de la agresión, lo que evidencia una internalización de la

culpa. Este factor complementa al primero, indicando que la minimización de la violencia puede coexistir con creencias de responsabilidad personal.

El tercer factor, externalización de la responsabilidad, incluye ítems con cargas factoriales que oscilan entre (0.505 y 0.794). Estos ítems reflejan la atribución de la violencia a factores externos, como la conducta de la pareja o el contexto situacional. Este factor pone en evidencia una forma de distorsión cognitiva en la que se justifica la violencia al desplazar la responsabilidad fuera de la persona, mostrando una estructura coherente entre los ítems que lo conforman.

Finalmente, el cuarto factor, expectativa irracional de cambio, agrupa ítems con cargas factoriales entre (0.565 y 0.831), lo que evidencia una adecuada representación de esta dimensión. Los ítems describen la creencia de que la pareja cambiará su comportamiento en el futuro, a pesar de la presencia de violencia. Este factor refleja una expectativa sostenida de mejora que puede contribuir a la permanencia en relaciones disfuncionales. En conjunto, los resultados evidencian una estructura de cuatro factores que explica el constructo evaluado, destacando su carácter multidimensional.

3.4. Análisis Factorial Confirmatorio

Tabla 3

Resultados del análisis factorial exploratorio de la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia física de Pareja (DISCOV)

Model	χ^2	df	CFI	RMSEA	SRMR	AIC
A: Unidimensional model	858.488	275	0.74	0.10	0.08	11810
B: Four dimensional model	465.863	269	0.91	0.06	0.05	11480

Nota. $N = 400$. χ^2 = valor de chi-cuadrado del ajuste del modelo; gl = grado de libertad; CFI = índice de ajuste comparativo; RMSEA = error cuadrático medio de aproximación; SRMR = residuo cuadrático medio estandarizado; AIC = criterio de información de Akaike. a) En el Modelo A, los 25 ítems cargaron en un solo factor. b) En el Modelo B, los 5 ítems de minimización de la gravedad cargaron en un factor, los 8 ítems de auto atribución de responsabilidad en un segundo factor, los 7 ítems

de externalización de la responsabilidad en un tercer factor y los 5 ítems de expectativa irracional de cambio en un cuarto factor.; $p < 0.01$

Se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC) con el fin de comparar un modelo unidimensional con un modelo de cuatro dimensiones. Aunque ambos modelos presentaron valores significativos en la prueba de chi-cuadrado, los índices de ajuste indicaron un ajuste sustancialmente mejor para el modelo de cuatro factores (CFI = 0.913; TLI = 0.903; RMSEA = 0.060; SRMR = 0.052) en comparación con el modelo unidimensional, el cual mostró un ajuste deficiente (CFI = 0.743; TLI = 0.719; RMSEA = 0.102; SRMR = 0.082). Adicionalmente, el Criterio de Información de Akaike (AIC) fue menor en el modelo de cuatro factores, lo que respalda aún más su superioridad. En conjunto, estos hallazgos proporcionan evidencia sólida a favor del modelo multidimensional propuesto.

La Figura 1 presenta la representación gráfica del modelo de estructura factorial para el instrumento DISCOV. El modelo identifica cuatro factores principales: minimización de la gravedad (F1), auto,atribución de la responsabilidad (F2), externalización de la responsabilidad (F3) y expectativa irracional de cambio (F4). Cada uno de estos factores está representado por sus ítems correspondientes, con sus respectivas cargas factoriales indicadas mediante flechas unidireccionales.

Figura 1. Representación gráfica del modelo de estructura factorial para DISCOV.

3.5. Validez convergente

Tabla 4

Validez convergente

Escala	Aceptación de la violencia	
	r	p
Distorsiones cognitivas Discov	0.43	0.001
Minimización de la gravedad	0.36	0.001
Auto atribución de la responsabilidad	0.36	0.001
Externalización de la responsabilidad	0.32	0.001
Expectativa irracional del cambio	0.25	0.011

Nota. N = 400. DISCOV = Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia Física de Pareja; MG = Minimización de la gravedad; AR = Autoatribución de la responsabilidad; ER = Externalización de la responsabilidad; EIC = Expectativa irracional de cambio. r = coeficiente de correlación de Pearson; *p < 0.05, **p < 0.01.

La Tabla 4 presenta los resultados del análisis de validez convergente de la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia Física de Pareja (DISCOV) en relación con la Acceptance of Dating Violence Scale, instrumento que evalúa la aceptación de la violencia en relaciones de pareja. Las correlaciones fueron estimadas mediante el coeficiente de Pearson, con el propósito de examinar el grado de asociación entre la puntuación total y las dimensiones de la escala DISCOV con los constructos medidos por la escala consolidada.

Las correlaciones entre la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia Física de Pareja (DISCOV) y la Escala de Aceptación de la Violencia en el Noviazgo son positivas y estadísticamente significativas en todos los casos (p < 0,05). La puntuación total de la escala presenta una correlación moderada (r = 0,43), lo que indica que, a mayor presencia de distorsiones cognitivas, mayor es el nivel de aceptación de la violencia en relaciones de pareja.

En cuanto a las dimensiones específicas, la minimización de la gravedad y la autoatribución de la responsabilidad muestran correlaciones moderadas ($r = 0,36$ en ambos casos), evidenciando que tanto la tendencia a restar importancia a la violencia como la inclinación a asumir responsabilidad personal se relacionan de manera significativa con la aceptación de conductas violentas. Por su parte, la externalización de la responsabilidad presenta una correlación ligeramente menor ($r = 0,32$), aunque aún significativa, lo que sugiere que atribuir la violencia a factores externos también se asocia con una mayor aceptación de la misma.

Por otro lado, la dimensión expectativa irracional de cambio muestra la correlación más baja ($r = 0,25$), aunque significativa ($p < 0,05$), lo que indica una relación más débil con la aceptación de la violencia. Esto sugiere que, si bien la creencia en un posible cambio de la pareja está vinculada con la tolerancia a la violencia, su peso explicativo es menor en comparación con otras distorsiones cognitivas.

En conjunto, estos resultados evidencian que la escala DISCOV presenta adecuada validez convergente con la medida de aceptación de la violencia, respaldando su capacidad para evaluar constructos relacionados. Las diferencias en la magnitud de las correlaciones sugieren que algunas dimensiones, como la minimización de la gravedad y la autoatribución de la responsabilidad, tienen un vínculo más estrecho con la aceptación de la violencia, mientras que otras, como la expectativa irracional de cambio, captan aspectos más específicos del constructo.

3.6. Confiabilidad

Tabla 5

Resultados de confiabilidad

Variables	ω	α
Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia física de Pareja (DISCOV)		
Factor 1: Minimización de la gravedad	.82	.83
Factor 2: Auto atribución de responsabilidad	.87	.87
Factor 3: Externalización de la responsabilidad	.84	.85
Factor 4: Expectativa irracional de cambio	.81	.80

Nota. $N = 400$. ω = coeficiente omega; α = coeficiente alpha

La tabla 5 expone los resultados de confiabilidad de DISCOV evidenciando adecuados niveles de consistencia interna. El factor 1 obtuvo un coeficiente omega de 0.828 y un alfa de 0.836, indicando buena confiabilidad. El factor 2 presentó valores de omega = 0.878 y alfa = 0.878, reflejando una consistencia interna alta. Por su parte, el factor 3 mostró un omega de 0.847 y un alfa de 0.851, evidenciando también una confiabilidad adecuada. Finalmente, el factor 4 registró un omega de 0.809 y un alfa de 0.804, ubicándose dentro de los rangos aceptables. A nivel global, la escala alcanzó un omega de 0.951 y un alfa de 0.929, lo que indica una excelente consistencia interna. Los resultados confirman que DISCOV es confiable para la evaluación de las distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja.

3.7. Conversión de puntaje bruto a percentiles

Tabla 6

Conversión puntajes brutos a percentiles

Percentile	Minimización de la gravedad	Auto-atribución de responsabilidad	Externalización de la responsabilidad del agresor	Expectativa irracional de cambio
5	5	8	7	5
10	5	8	7	6
15	5	9	11	8
20	5	10	14	9
25	6	11	16	10
30	6	12	16	10
35	7	13	17	11
40	8	14	17	11
45	9	15	18	11
50	10	16	19	12
55	11	16	19	13
60	12	17	19	13
65	12	19	20	13
70	12	20	20	14
75	13	20	20	14
80	13	21	21	15
85	14	22	21	15
90	15	24	23	16
95	16	26	24	18

Nota: Los percentiles se calcularon empíricamente a partir de las distribuciones de puntuaciones brutas observadas en la muestra. Algunos percentiles comparten la misma puntuación bruta debido a la naturaleza discreta de los datos y al tamaño de la muestra.

La Tabla 6 presenta la conversión de puntuaciones directas en percentiles para las dimensiones evaluadas por la escala: Minimización de la gravedad, atribución de la realidad, externalización de la relación y expectativa al

cambio. La transformación de las puntuaciones directas en rangos percentilares se llevó a cabo siguiendo directrices psicométricas establecidas, que destacan la utilidad de los percentiles como una métrica intuitiva para interpretar el desempeño individual en relación con una muestra de referencia. Los valores percentilares se derivaron de la distribución empírica de los datos mediante un procedimiento ordinal con interpolación por rango más cercano, garantizando que cada puntuación directa corresponda con precisión a su posición relativa dentro de la muestra. Con fines prácticos, se presenta una tabla de conversión resumida en intervalos percentilares de cinco puntos (del percentil 5 al 95). Con base en la distribución percentilar, se establecieron puntos de corte para clasificar las puntuaciones en tres niveles. Las puntuaciones iguales o inferiores al percentil 25 se consideran bajas, aquellas entre los percentiles 30 y 70 se clasifican como moderadas, y las puntuaciones iguales o superiores al percentil 75 se consideran altas. Este sistema de clasificación permite una interpretación matizada de las diferencias individuales en las cuatro dimensiones y facilita la identificación de distintos niveles de intensidad o implicación en cada constructo.

IV. DISCUSIÓN

La identificación de las distorsiones cognitivas sobre la violencia de pareja es crucial desde una perspectiva biopsicológica, ya que puede llevar a profundas implicaciones para la salud a largo plazo, como trastornos de salud mental, y enfermedades crónicas (Sánchez & Insaurrealde, 2025; Gonzáles et al., 2025; Gómez et al., 2025; Ponte et al., 2023). Los estudios de este fenómeno han demostrado que las víctimas de violencia presentan mayor vulnerabilidad a problemas como ansiedad, estrés y complicaciones durante el embarazo (Méndez, 2022; Cobos & Marina, 2025; Manchego, 2022). Consecuentemente, la violencia física de pareja desencadena aislamiento social en las víctimas, disminuye la autoestima mediante experiencias repetidas de humillación y debilita los vínculos con el grupo de apoyo (García & Velázquez, 2024; Romero, 2024; Fernández, 2025). La detección temprana de las distorsiones cognitivas permite implementar estrategias de prevención,

intervención y apoyo, lo que contribuye a reducir sus posibles consecuencias negativas y a fomentar una sociedad más conectada y saludable.

En la actualidad, existen diversos instrumentos para evaluar la violencia en relaciones de pareja, como el Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia (IPDMUV-R), el cual sigue siendo utilizado en estudios recientes como el de Mejía (2022) para analizar pensamientos distorsionados, y la escala Acceptance of Dating Violence Scale (ADV), aplicada también en investigaciones actuales como la de Cherre y Gaitán (2022) para medir la aceptación de la violencia en el noviazgo. Sin embargo, a pesar de su vigencia, estos instrumentos presentan limitaciones, como el sesgo de deseabilidad social, una evaluación general del constructo y dificultades para abordar de manera específica y multidimensional las distorsiones cognitivas implicadas, lo que puede afectar la precisión de los resultados. Por ello, la literatura reciente resalta la necesidad de desarrollar instrumentos más precisos y contextualizados que permitan comprender mejor la complejidad de estos procesos (Medinilla et al., 2025; Badenes et al., 2025), lo que respalda la pertinencia del presente estudio.

En ese sentido, el objetivo principal del estudio fue construir y determinar las propiedades psicométricas de la escala de distorsiones cognitivas sobre la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias. El instrumento DISCOV fue construido a partir del modelo cognitivo de Aaron Beck y de evidencia teórica actual sobre distorsiones cognitivas (Cherre & Gaitán, 2022; Echeburúa & Sarasua, 2016; Fernández et al., 2017). Se plantea como una herramienta de autoevaluación orientada a reconocer creencias disfuncionales desde un enfoque multidimensional, integrando cuatro dimensiones: minimización de la gravedad, autoatribución de responsabilidad, externalización de la responsabilidad y expectativa irracional de cambio. La inclusión de estas dimensiones permite evaluar distintos patrones de pensamiento que influyen en la percepción y mantenimiento de la violencia, favoreciendo una evaluación más precisa del fenómeno y aportando a su comprensión, prevención e intervención.

La escala DISCOV presenta adecuadas propiedades de validez de constructo, evidenciadas a partir de los análisis factoriales realizados. En primer lugar, el análisis factorial exploratorio (AFE) permitió identificar la existencia de cuatro dimensiones: minimización de la gravedad, autoatribución de responsabilidad, externalización de la responsabilidad y expectativa irracional de cambio (Tabla 2). Posteriormente, el análisis factorial confirmatorio (AFC) corroboró el adecuado ajuste del modelo propuesto, lo que respalda la estructura multidimensional del instrumento (Tabla 3). Este modelo representa un aporte frente a otros instrumentos previamente utilizados, los cuales tienden a evaluar las distorsiones cognitivas de manera general, ya que permite una evaluación más específica y diferenciada de los patrones de pensamiento implicados en la violencia de pareja. En particular, la dimensión de minimización de la gravedad permite identificar la tendencia a restar importancia a las conductas violentas; la autoatribución de responsabilidad evidencia la inclinación a asumir culpa por la agresión recibida; la externalización de la responsabilidad permite reconocer la atribución de las causas a factores externos o al comportamiento del agresor; y la expectativa irracional de cambio refleja creencias poco realistas sobre la posibilidad de modificación del agresor. En conjunto, esta estructura dimensional permite comprender de manera más precisa cómo se configuran y mantienen las distorsiones cognitivas en contextos de violencia, aportando a una evaluación más completa del constructo.

Se encontró correlación positiva significativa moderada entre la escala de distorsiones cognitivas y la aceptación de la violencia ($r = 0.43$; $p = 0.001$), lo que quiere decir que ambas escalas miden aspectos similares; sin embargo, la escala de distorsiones cognitivas podría estar midiendo algo adicional no contemplado totalmente en la otra escala. Asimismo, las dimensiones minimización de la gravedad ($r = 0.36$; $p = 0.001$), auto atribución de la responsabilidad ($r = 0.36$; $p = 0.001$) y externalización de la responsabilidad ($r = 0.32$; $p = 0.001$) también presentaron correlaciones positivas significativas moderadas, lo que indica que estas dimensiones miden aspectos relacionados con la aceptación de la violencia, aunque además evalúan

elementos adicionales como minimizar las consecuencias de la agresión, justificar la conducta violenta o atribuir la responsabilidad a factores externos. Por otro lado, la dimensión expectativa irracional del cambio presentó una correlación positiva significativa baja ($r = 0.25$; $p = 0.011$), evidenciando una relación menor con la aceptación de la violencia.

La escala DISCOV representa un aporte relevante para el estudio de las distorsiones cognitivas sobre la violencia física en relaciones de pareja, debido a que permite identificar creencias, pensamientos y formas de interpretación que favorecen la normalización o justificación de conductas violentas en mujeres jóvenes universitarias. Asimismo, el instrumento amplía el campo de investigación al evaluar dimensiones específicas como la minimización de la gravedad, la autoatribución de responsabilidad, la externalización de la responsabilidad y la expectativa irracional de cambio, aspectos que no siempre son abordados de manera integral en otras escalas relacionadas con violencia de pareja. De igual manera, contar con un instrumento con evidencias de validez y confiabilidad contribuye al desarrollo de futuras investigaciones psicológicas, permitiendo comparar resultados en diferentes contextos y poblaciones, así como generar programas de prevención e intervención enfocados en la identificación temprana de distorsiones cognitivas asociadas a la aceptación y permanencia en relaciones violentas.

4.1. Limitaciones

Es importante considerar algunas limitaciones presentes en este estudio y cómo pueden ser abordadas en futuras investigaciones. En primer lugar, la muestra estuvo conformada únicamente por mujeres jóvenes adultas universitarias entre 18 y 25 años, por lo que los resultados no pueden generalizarse completamente a otras poblaciones, como adolescentes, mujeres no universitarias o adultas de otras etapas de vida. Además, la participación fue voluntaria y realizada de manera virtual mediante Google Forms, entonces es posible que se haya generado cierto sesgo en la selección de participantes, ya que respondieron principalmente personas con

acceso a internet o interés en el tema. Por ello, en futuras investigaciones sería recomendable trabajar con muestras más amplias y variadas para obtener resultados más representativos.

Otra limitación tiene que ver con el uso exclusivo de autoinformes. Aunque este tipo de instrumento facilita la recolección de datos, también puede verse afectado por sesgos de respuesta, especialmente el sesgo de deseabilidad social. Es decir, algunas participantes pueden haber respondido de una manera socialmente aceptada y no necesariamente expresar lo que realmente piensan o sienten respecto a la violencia de pareja. Además, al tratarse de un tema sensible, algunas respuestas pueden haber sido minimizadas. Por esta razón, futuras investigaciones podrían complementar la evaluación con entrevistas, métodos cualitativos o escalas que controlen la deseabilidad social.

Asimismo, si bien se encontraron evidencias adecuadas de validez y confiabilidad para la escala DISCOV, no se evaluó la estabilidad temporal del instrumento mediante un análisis test-retest. Entonces, no es posible conocer con certeza si las puntuaciones se mantienen estables a lo largo del tiempo. De la misma manera, tampoco se analizó la validez divergente, lo cual hubiera permitido diferenciar mejor este constructo de otras variables psicológicas relacionadas. En estudios futuros sería importante incluir este tipo de análisis para fortalecer aún más las propiedades psicométricas del instrumento.

Finalmente, los resultados del análisis factorial mostraron que la escala presenta una estructura multidimensional compuesta por cuatro factores. Sin embargo, no se evaluaron modelos más complejos, como modelos bifactoriales o de segundo orden, que permitan determinar si todas las dimensiones pueden integrarse dentro de una puntuación global general. Por ello, futuras investigaciones podrían profundizar en este aspecto para comprender mejor la estructura interna de la escala y mejorar su interpretación.

4.2. Implicaciones para la práctica

La construcción y las propiedades psicométricas de la Escala de Distorsiones Cognitivas sobre Violencia Física de Pareja (DISCOV) tienen implicancias importantes para la práctica profesional en psicología, especialmente en el área clínica y de salud mental. La escala permite evaluar de manera más específica las distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia física de pareja en mujeres jóvenes adultas universitarias. Además, al tratarse de un instrumento multidimensional, ayuda a identificar distintos patrones de pensamiento, como la minimización de la gravedad, la autoatribución de responsabilidad, la externalización de la responsabilidad y la expectativa irracional de cambio. Entonces, esto permite comprender mejor cómo algunas creencias pueden influir en la permanencia o normalización de situaciones de violencia dentro de la relación.

La detección temprana de estas distorsiones cognitivas puede ayudar a que el profesional de psicología realice intervenciones más específicas y adecuadas según la necesidad de cada persona. Por ejemplo, si una participante presenta altos niveles de culpa o tiende a responsabilizarse por la agresión recibida, el terapeuta puede trabajar esas creencias disfuncionales durante el proceso terapéutico. Además, identificar pensamientos relacionados con la minimización de la violencia o la esperanza constante de que la pareja cambie puede facilitar estrategias enfocadas en fortalecer la autoestima, el reconocimiento del riesgo y la toma de decisiones más saludables. Por ello, la escala DISCOV puede servir como una herramienta útil en procesos de evaluación, prevención e intervención psicológica.

Asimismo, este instrumento también puede ser útil en contextos educativos y universitarios, ya que muchas veces la violencia de pareja pasa desapercibida o es vista como algo “normal” dentro de las relaciones. Entonces, la aplicación de la escala podría ayudar a identificar de manera temprana ciertos pensamientos o creencias asociadas a la tolerancia de conductas violentas. Esto también puede aportar al desarrollo de talleres,

programas preventivos y campañas de sensibilización sobre relaciones saludables y violencia de pareja en población universitaria.

Además, DISCOV puede contribuir al campo de la investigación psicológica, debido a que ofrece una herramienta específica para estudiar las distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia física de pareja desde un enfoque multidimensional. Esto permite ampliar el conocimiento sobre los factores psicológicos que influyen en este fenómeno y relacionarlos con otras variables como autoestima, dependencia emocional, ansiedad o depresión. De esta manera, futuras investigaciones pueden seguir fortaleciendo la comprensión e intervención de la violencia de pareja desde la psicología.

V. CONCLUSIONES

La Escala de Distorsiones Cognitivas sobre la Violencia Física de Pareja (DISCOV) es un instrumento de autoinforme con sólidas propiedades psicométricas, diseñado para evaluar sesgos cognitivos en sus cuatro dimensiones: minimización de la gravedad, autoatribución de responsabilidad, externalización de la responsabilidad y expectativa irracional de cambio. Su conceptualización se basa en la integración de la teoría cognitiva de Aaron Beck sobre los errores sistemáticos del pensamiento, y sus ítems se consideran adecuados para la población de mujeres jóvenes adultas universitarias de entre 18 y 25 años. La DISCOV es una herramienta valiosa para evaluar las características de la percepción, justificación y normalización de la violencia física en las relaciones de pareja.

Zavaleta Manuel: Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción - Borrador original, Revisión y edición, Visualización, Supervisión, Administración del proyecto. Vargas Celydey: Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción - Borrador original, Revisión y edición, Visualización, Supervisión, Administración del proyecto. Riche Medaly: Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal, Investigación, Recursos, Curación de datos, Redacción - Borrador original, Revisión y edición, Visualización, Supervisión, Administración del proyecto. Pérez-Lara Carlos: Supervisión

Financiación: No hay financiación que declarar para este estudio.

Declaración del Comité de Ética Institucional: El estudio se realizó de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. Se precisa que la investigación se inició en el año 2023, periodo en el que, bajo las políticas vigentes de la Universidad César Vallejo, no se exigía la aprobación previa de un comité de ética para estudios de naturaleza psicométrica. No obstante, ante la implementación de la normativa institucional en 2024 que requiere la

validación ética retroactiva, el presente estudio fue sometido a revisión y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad César Vallejo (código de aprobación: 3467, fecha de aprobación: 11/12/2024). Todas las fases de la investigación, desarrolladas entre el 23 de febrero de 2023 y el 18 de marzo de 2024, se ejecutaron cumpliendo estrictamente con las regulaciones éticas aplicables.

Declaración de Consentimiento Informado: Se obtuvo el consentimiento informado de todas las mujeres jóvenes universitarias que participaron en el estudio, garantizando el anonimato y la voluntariedad de su colaboración.

Declaración de disponibilidad de datos: Los datos y la base psicométrica que respaldan los hallazgos de esta investigación sobre la escala DISCOV están disponibles previa solicitud razonable al autor correspondiente.

Agradecimientos: Expresamos nuestro sincero agradecimiento a las estudiantes universitarias que participaron en este estudio, ya que su colaboración desinteresada fue el pilar fundamental para la construcción y validación de este instrumento.

Conflictos de interés: Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés, financiero ni personal, que haya influido en el desarrollo o en los resultados de este estudio psicométrico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- American Psychological Association. (2024). Estándares para pruebas educativas y psicológicas. American Educational Research Association. <https://www.apa.org/science/programs/testing/standards>
- Ato, M., López, J., & Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>
- Badenes, M., Medinilla, P., Spencer, C., & Expósito, F. (2025). Cognitive Distortions and Decision-Making in Women Victims of Intimate Partner Violence: A Scoping Review. *Psychosocial Intervention*, 34(1), 23-35. <https://doi.org/10.5093/pi2025a3>
- Cherre, I., & Gaitán, W.(2022). Aceptación de la violencia en el noviazgo y bienestar psicológico en jóvenes del Cercado del Callao, 2022. Repositorio institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/99607>
- Cordero, J. (2022). Distorsiones cognitivas presentes en relaciones de pareja de jóvenes entre 20 y 25 años en Santo Domingo, DN, República Dominicana, periodo mayo—Julio 2022. <https://repositorio.unphu.edu.do/items/5ae92140-f7c6-46f1-9385-2816148f924d>
- Cobos, D., & Marina, C. (2025). Afrontamiento al estrés y su relación con la agresividad en mujeres víctimas de violencia de pareja en el centro poblado de Iberia-Requena, 2025 (Doctoral dissertation, Universidad Científica del Perú). <https://repositorio.ucp.edu.pe/items/22f56fdc-62e4-43d9-99ee-249728d1cfa7>
- De La Osa, N., Penelo, E., Navarro, J., Trepal, E., Domènech, J., & Ezpeleta, L. (2018). Oppositional Defiant Disorder dimensions and aggression: The moderating role of hostile bias and sex. *Psicothema*, 3(30), 264-269. <https://doi.org/10.7334/psicothema2017.363>

- Doval, E. (2017). A journey around alpha and omega to estimate internal consistency reliability. <https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.33.3.268401>
- Echeburúa, E., & Sarasua, B. (2016). Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y el Uso de la Violencia—Revisado (IPDMUV-R). https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/5699027?utm_source
- Fernández, L. (2025). Aproximación cualitativa a la soledad no deseada en víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja desde el trabajo social (Bachelor's thesis). <https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/79402>
- Fernández, L., Calvete, E., & Orue, I. (2017). The Acceptance of Dating Violence scale (ADV): Psychometric properties of the Spanish version. *Psicothema*, 2(29), 241-246. <https://doi.org/10.7334/psicothema2016.229>
- García, M., & Velásquez, S. (2024). Consecuencias para la salud de la violencia contra la mujer por parte de la pareja. *Atención primaria*, 56(11), 102903. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656724000453>
- Gómez, S., Gutiérrez, M., Martínez, A., Estrada, C., & Hernández, R. (2025). Violencia de género en mujeres en tiempo de pandemia: una crisis dentro de la crisis. *Revista-e Ibn Sina*, 16(1), 62-73. <https://revistas.uaz.edu.mx/index.php/ibnsina/article/view/2805>
- González, M., Pazos, D., & Orozco, C. (2025). Alexitimia y violencia de pareja en adultos: Una revisión sistemática. *Arandu UTIC*, 12(1), 244-261 <https://www.uticvirtual.edu.py/revista.ojs/index.php/revistas/article/view/596>
- Harned, M. (2001). Violence and Victim. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11437117/>
- Hernández, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education.

http://atlas.org/documents/metodologia-de-la-investigacion-sampieri-mendoza-2018pdf-6cEkWrgW9u6BRaYbpccwZN?utm_source

Kline, R. (2016). Principios y práctica del modelamiento de ecuaciones estructurales (4.a ed.). Guilford Press.

<https://dl.icdst.org/pdfs/files4/befc0f8521c770249dd18726a917cf90.pdf>

Lloret, S., Ferreres, A., Hernández, A., & Tomás, I. (2014). El análisis factorial exploratorio de los ítems: Una guía práctica, revisada y actualizada. *Anales de Psicología*, 30(3), 1151-1169. <https://doi.org/10.6018/analesps.30.3.199361>

Lorenzo, U., & Ferrando, P. J. (2006). FACTOR: A computer program to fit the exploratory factor analysis model. *Behavior Research Methods*, 38(1), 88-91. <https://doi.org/10.3758/BF03192753>

Manchego, B. (2022). Salud mental y riesgo de violencia en mujeres y adultos mayores víctimas de violencia. *Enfermería Global*, 21(68), 309-335. https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412022000400010&script=sci_arttext

Martínez, A. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. https://www.researchgate.net/publication/302438451_Validez_de_contenido_y_juicio_de_expertos_Una_aproximacion_a_su_utilizacion

Medinilla, P., Badenes, M., & Expósito, F. (2025). Predictors of Cognitive Distortions in Intimate Partner Violence: An Analysis of Ideological, Relational and Sociodemographic Factors. *Behavioral Sciences*, 15(5), 677. <https://doi.org/10.3390/bs15050677>

Mejía, S. S. (2023). PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS, USO DE LA VIOLENCIA Y LAS ACTITUDES HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, 2022. *WARMÍ*, 3(1), 15-30. <https://doi.org/10.46363/warmi.v3i1.1>

Méndez, M., Barragán A., Peñalosa, R., & García, M. (2022). Severidad de la violencia de pareja y reacciones emocionales en mujeres. *Psicumex*, 12. <https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-59362022000100104>

Ñaupas, H., & Valdivia, M. (2020). Metodología de la investigación: Cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.a ed.). Ediciones de la U. https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/656754580/e2a133dc2e4036072d0c39e6e0bfd9e2/Methodolog_a_de_la_investigaci_n.pdf

Organización de las Naciones Unidas. (2024). Informe de violencia contra las mujeres 2023: Una mujer muere cada diez minutos a manos de su pareja o familiares. Naciones Unidas. <https://cadenaser.com/nacional/2024/11/25/una-mujer-muere-cada-diez-minutos-a-manos-de-su-pareja-o-familiares-en-el-mundo-segun-naciones-unidas-cadena-ser/>

Organización Mundial de la Salud. (2025). Un balance de 840 millones de mujeres víctimas de la violencia sexual o de pareja. OMS. <https://www.who.int/es/news-room/19-11-2025-lifetime-toll--840-million-women-faced-partner-or-sexual-violence>

Ponte, A., Guerrero, A., & López, G. (2023). Violencia hacia la mujer y su impacto en la salud. *Revista mexicana de medicina familiar*, 10(3), 117-125. Epub 24 de mayo de 2024. <https://doi.org/10.24875/rmf.22000099>

Quezada, L., & Villar, I. (2022). DISTORSIONES COGNITIVAS ENTRE ESTUDIANTES HOMBRES Y MUJERES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO. Recuperado <https://repositorio.upn.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7c3c26be-6ff6-4b9d-bb15-e7aa1d1aea08/content>

Romero, T. (2024). Dependencia emocional, autoestima y relaciones violentas en parejas en estudiantes universitarios del departamento de Tacna, 2023. <http://161.132.207.135/handle/20.500.12969/3801>

Sánchez, M., & Insaurralde, A. (2025). Neurobiología de la violencia y la agresión: Efectos de la adversidad temprana en el cerebro humano y la salud mental. *Anales de la Facultad de Ciencias Médicas (Asunción)*, 58(3), 103-116.
https://scielo.iics.una.py/scielo.php?pid=S1816-89492025000300103&script=sci_arttext

ANEXOS

Tabla 1

V de Aiken

<i>Relevancia</i>				<i>Relevancia</i>				<i>Claridad</i>			
<i>ITEM</i>	<i>V</i>	<i>95% IC</i>		<i>ITEM</i>	<i>V</i>	<i>95% IC</i>		<i>ITEM</i>	<i>V</i>	<i>95% IC</i>	
		<i>LI</i>	<i>LS</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>
1	1.00	0.57	1.00	1	1.00	0.57	1.00	1	1.00	0.57	1.00
2	1.00	0.57	1.00	2	1.00	0.57	1.00	2	1.00	0.57	1.00
3	1.00	0.57	1.00	3	1.00	0.57	1.00	3	0.80	0.25	1.09
4	1.00	0.57	1.00	4	1.00	0.57	1.00	4	1.00	0.57	1.00
5	1.00	0.57	1.00	5	1.00	0.57	1.00	5	1.00	0.57	1.00
6	1.00	0.57	1.00	6	1.00	0.57	1.00	6	1.00	0.57	1.00
7	1.00	0.57	1.00	7	1.00	0.57	1.00	7	0.80	0.25	1.09
8	1.00	0.57	1.00	8	1.00	0.57	1.00	8	1.00	0.57	1.00

9	1.00	0.57	1.00	9	1.00	0.57	1.00	9	0.80	0.25	1.09
10	1.00	0.57	1.00	10	1.00	0.57	1.00	10	0.60	0.10	1.02
11	1.00	0.57	1.00	11	1.00	0.57	1.00	11	1.00	0.57	1.00
12	1.00	0.57	1.00	12	1.00	0.57	1.00	12	1.00	0.57	1.00
13	1.00	0.57	1.00	13	1.00	0.57	1.00	13	1.00	0.57	1.00
14	1.00	0.57	1.00	14	1.00	0.57	1.00	14	0.80	0.25	1.09
15	1.00	0.57	1.00	15	1.00	0.57	1.00	15	1.00	0.57	1.00
16	1.00	0.57	1.00	16	1.00	0.57	1.00	16	1.00	0.57	1.00
17	1.00	0.57	1.00	17	1.00	0.57	1.00	17	1.00	0.57	1.00
18	1.00	0.57	1.00	18	1.00	0.57	1.00	18	1.00	0.57	1.00
19	1.00	0.57	1.00	19	1.00	0.57	1.00	19	1.00	0.57	1.00
20	1.00	0.57	1.00	20	1.00	0.57	1.00	20	1.00	0.57	1.00
21	1.00	0.57	1.00	21	1.00	0.57	1.00	21	1.00	0.57	1.00

22	1.00	0.57	1.00	22	1.00	0.57	1.00	22	1.00	0.57	1.00
23	1.00	0.57	1.00	23	1.00	0.57	1.00	23	1.00	0.57	1.00
24	1.00	0.57	1.00	24	1.00	0.57	1.00	24	1.00	0.57	1.00
25	1.00	0.57	1.00	25	1.00	0.57	1.00	25	0.80	0.25	1.09
26	1.00	0.57	1.00	26	1.00	0.57	1.00	26	1.00	0.57	1.00
27	1.00	0.57	1.00	27	1.00	0.57	1.00	27	0.80	0.25	1.09
28	1.00	0.57	1.00	28	1.00	0.57	1.00	28	1.00	0.57	1.00
29	1.00	0.57	1.00	29	1.00	0.57	1.00	29	1.00	0.57	1.00
30	1.00	0.57	1.00	30	1.00	0.57	1.00	30	0.80	0.25	1.09
31	1.00	0.57	1.00	31	1.00	0.57	1.00	31	1.00	0.57	1.00
32	1.00	0.57	1.00	32	1.00	0.57	1.00	32	1.00	0.57	1.00
33	0.80	0.25	1.09	33	0.80	0.25	1.09	33	0.80	0.25	1.09
34	1.00	0.57	1.00	34	1.00	0.57	1.00	34	1.00	0.57	1.00

35	1.00	0.57	1.00	35	1.00	0.57	1.00	35	1.00	0.57	1.00
36	1.00	0.57	1.00	36	1.00	0.57	1.00	36	1.00	0.57	1.00
37	1.00	0.57	1.00	37	1.00	0.57	1.00	37	1.00	0.57	1.00
38	1.00	0.57	1.00	38	1.00	0.57	1.00	38	1.00	0.57	1.00
39	1.00	0.57	1.00	39	1.00	0.57	1.00	39	1.00	0.57	1.00
40	1.00	0.57	1.00	40	1.00	0.57	1.00	40	1.00	0.57	1.00
41	1.00	0.57	1.00	41	1.00	0.57	1.00	41	1.00	0.57	1.00
42	1.00	0.57	1.00	42	1.00	0.57	1.00	42	1.00	0.57	1.00
43	1.00	0.57	1.00	43	1.00	0.57	1.00	43	1.00	0.57	1.00
44	1.00	0.57	1.00	44	1.00	0.57	1.00	44	1.00	0.57	1.00
45	1.00	0.57	1.00	45	1.00	0.57	1.00	45	1.00	0.57	1.00
46	1.00	0.57	1.00	46	1.00	0.57	1.00	46	1.00	0.57	1.00
47	1.00	0.57	1.00	47	1.00	0.57	1.00	47	1.00	0.57	1.00

48	1.00	0.57	1.00	48	1.00	0.57	1.00	48	1.00	0.57	1.00
49	1.00	0.57	1.00	49	1.00	0.57	1.00	49	1.00	0.57	1.00
50	1.00	0.57	1.00	50	1.00	0.57	1.00	50	1.00	0.57	1.00
51	1.00	0.57	1.00	51	1.00	0.57	1.00	51	1.00	0.57	1.00
52	1.00	0.57	1.00	52	1.00	0.57	1.00	52	1.00	0.57	1.00
53	1.00	0.57	1.00	53	1.00	0.57	1.00	53	1.00	0.57	1.00
54	1.00	0.57	1.00	54	1.00	0.57	1.00	54	1.00	0.57	1.00
55	1.00	0.57	1.00	55	1.00	0.57	1.00	55	1.00	0.57	1.00
56	1.00	0.57	1.00	56	1.00	0.57	1.00	56	1.00	0.57	1.00
57	1.00	0.57	1.00	57	1.00	0.57	1.00	57	1.00	0.57	1.00
58	1.00	0.57	1.00	58	1.00	0.57	1.00	58	1.00	0.57	1.00
59	0.80	0.25	1.09	59	0.80	0.25	1.09	59	0.80	0.25	1.09
60	1.00	0.57	1.00	60	1.00	0.57	1.00	60	1.00	0.57	1.00

ESCALA DISCOV

Instrucciones:

A continuación, se presentan una serie de enunciados relacionados con situaciones de la vida cotidiana. Lea atentamente cada uno de ellos y marque con un aspa (X) la alternativa de respuesta que mejor represente aquello que ha observado y/o experimentado a través de diversos contextos, como internet, la televisión, la vía pública, el entorno educativo y el hogar. No existen respuestas correctas o incorrectas; por ello, responda con la mayor sinceridad posible. Utilice lapicero de tinta azul o negra para completar el cuestionario.

PREGUNTAS	Nunca	Muy pocas	Frecuentemente	Siempre
1.- La agresión física puede considerarse un incidente leve.				
2.- Un empujón durante discusión carece de gravedad significativa.				
3.- La violencia física ocasional resulta pasajera.				
4.- Ciertos actos físicos parecen exagerados por otros.				
5.- Una agresión aislada no define la relación.				
6.- Algunas conductas físicas resultan menos dañinas de lo pensado.				
7.- La violencia física puede interpretarse como reacción momentánea.				
8.- Los conflictos físicos pueden percibirse como poco importantes.				
9.- La agresión física ocasional no genera consecuencias graves.				

10.- Mis acciones influyen en que ocurra la agresión.				
11.- Mi comportamiento provoca reacciones físicas intensas.				
12.- Mis palabras desencadenan episodios violentos.				
13.- Mi actitud contribuye al conflicto físico.				
14.- Mi manera de reaccionar intensifica el conflicto físico.				
15.- Mi comportamiento facilita respuestas agresivas.				
16.- Mi responsabilidad influye en la violencia ocurrida.				
17.- Mi participación afecta el resultado violento.				
18.- El estrés explica su comportamiento violento.				
19.- Los problemas laborales generan su reacción física.				
20.- Las dificultades económicas aumentan su violencia.				
21.- La frustración personal desencadena la violencia.				
22.- La ira momentánea causa la agresión física.				
23.- La acumulación de problemas desencadena los golpes.				
24.- El amor reducirá la agresión física.				
25.- La madurez eliminará los episodios violentos.				